

Actividad física, deporte y salud

Afectaciones pedagógicas y didácticas en la formación de licenciados en Educación Física, Recreación y Deporte durante la pospandemia

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Afectaciones pedagógicas y didácticas en la formación de licenciados en Educación Física, Recreación y Deporte durante la pospandemia

Pedagogical and Didactic Impacts on the Training of Physical Education, Recreation, and Sports Graduates during the Post-Pandemic Era

Carolina Guerrero¹

Víctor Hugo Durán²

Resumen

Al interior de los programas de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, es escasa la información sobre las repercusiones de la pospandemia acerca de la salud y los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y el tránsito del retorno a la presencialidad. Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es presentar los hallazgos de la relación entre el conocimiento del riesgo y la salud, con la dimensión pedagógica y didáctica en los procesos de formación de los licenciados en estas carreras, en dos instituciones de educación superior colombianas durante la pospandemia. Como desarrollo metodológico se empleó el enfoque cualitativo-hermenéutico, para reconocer el universo simbólico de las afectaciones de la pandemia, a través de entrevistas semiestructuradas y matriz de consignación de datos. Como principales resultados se destaca que la comprensión y el desarrollo del concepto de salud desborda la mirada tradicional y, por tanto, afecta procesos de experiencia personal, formación y acción profesional.

Palabras clave: didáctica, educación física, formación docente, pedagogía, pospandemia, salud.

Abstract

Limited knowledge exists in Physical Education, Recreation, and Sports training programs regarding the post-pandemic impact on student health, learning processes, and the transition back to face-to-face instruction. This paper aims to address this gap by investigating the relationship between knowledge of risk and health and its impact on the pedagogical and didactic aspects of training for undergraduate students in two Colombian Higher Education Institutions. We employ a qualitative-hermeneutic approach to understand the symbolic universe of the pandemic's effects. This approach utilizes semi-structured interviews and a data consignment matrix. Our findings highlight a redefined understanding of health that extends beyond traditional views. This broader conceptualization impacts personal experiences, training processes, and professional actions.

Keywords: didactics, physical education, teacher training, pedagogy, post-pandemic, health.

¹ Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. cguerreror@pedagogica.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1511-4521>

² Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. vhduran@pedagogica.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2388-2515>

1. Introducción

Desde la perspectiva de calidad de vida, los grupos de investigación GPAF-D y URDIMBRES, en trabajo de investigación por la salud desde 2019, se han alineado con el plan de desarrollo institucional (PDI – UPN 2020-2024) y con las «experiencias situadas en el buen vivir y en la ética del cuidado» (p. 13). Se aborda este concepto de manera amplia y compleja, más allá de lo meramente contextual, para incluir condiciones, factores y dimensiones del individuo, en su relación orgánica, sistémica y armónica con el ambiente, con el otro y lo otro, es decir, comprender la calidad de vida, la salud, el bienestar, y, de manera más particular, la actividad física, el deporte y la educación física, como aspectos relevantes en las políticas de sustentabilidad ambiental de la ciudad y el país.

El equipo interinstitucional de investigación ha dispuesto sus esfuerzos en comprender lo que acontece en la salud y los procesos de aprendizaje del docente en formación de las licenciaturas en Educación Física, Deporte y Recreación, después de la pandemia y del confinamiento obligado por el COVID-19, específicamente durante el proceso de retorno a la presencialidad, hoy denominado «pospandemia».

El proyecto, para 2023, centra su atención en los estudiantes que se encuentran en proceso de formación como licenciados en Educación Física, Recreación y Deporte, en relación con los cambios inmediatos en su proceso de aprendizaje. Además, tiene en cuenta las transformaciones sufridas en la didáctica, el desarrollo de la clase de Educación Física y las relaciones alumno-maestro, a partir de los decretos de confinamiento social que se extendieron a lo largo del territorio nacional durante la cuarentena impuesta para enfrentar la pandemia por COVID-19. Con estos acontecimientos el docente se vio obligado a improvisar espacios dentro del hogar para atender las necesidades de enseñanza; innovar con los materiales «didácticos», propios y aquellos sugeridos a los estudiantes para la realización de las tareas; reconfigurar su concepción del tiempo, principalmente entre el hogar y el trabajo; implementar nuevos procedimientos para la gestión de su clase y de los contenidos de enseñanza-aprendizaje, y aprender a utilizar nuevas mediaciones, entre ellas las plataformas virtuales y demás recursos tecnológicos de audio y video. Sin darse cuenta, los docentes y estudiantes (docentes en formación) se enfrentaron a un nuevo entorno, espacio intermedio entre el hogar y el trabajo, entre lo público y lo privado, que se ve afectado por riesgos de los cuales no tenían conocimiento y que, a la luz de la salud laboral, no tenían antecedentes o estrategias de mitigación. En consecuencia, el retorno a la presencialidad provocó cambios en las prácticas y los planteamientos de clase que afectaron los procesos de aprendizaje.

2. Metodología

La metodología, de corte cualitativo-hermenéutico (Íñiguez, 2019), propone una indagación basada en la «comprensión más que en la predicción [...] y resalta: a) un cambio en la sensibilidad investigadora; b) la investigación guiada teóricamente, y c) la garantía de participación» (p. 93). Bajo esta perspectiva, se buscó identificar en los sujetos de indagación las

repercusiones sobre la salud y el aprendizaje del confinamiento social, en un proceso denominado «pospandemia». De ahí que se reconozca en los sujetos implicados un universo simbólico y una construcción histórica, al igual que las características y dinámicas socioculturales del contexto. La población son los estudiantes, docentes en formación, de las licenciaturas en Educación Física, Recreación y Deporte de dos universidades participantes (Universidad Pedagógica Nacional y Corporación Universitaria CENDA). El contexto de indagación se establece con una consulta de muestra representativa:

$$\text{TdM} = Z^2 * (p) * (1-p) / c^2$$

Se seleccionaron estudiantes que manifestaron afectaciones en salud derivadas de la pandemia, para lo cual se tuvo en cuenta el reporte médico registrado por el personal de salud y/o remitido por las oficinas de apoyo estudiantil. En concordancia con la perspectiva cualitativa del proyecto, el instrumento principal fue la entrevista semiestructurada en dos versiones: la primera, desarrollada con estudiantes la segunda, con el profesional de la salud que atiende los casos médicos en las respectivas instituciones educativas. La entrevista, según proponen Díaz, Varela, Martínez y Torruco (2013), responde a una técnica de la investigación cualitativa para recabar datos, se desarrolla a manera de conversación con objetivos determinados, pero adopta la forma de un diálogo coloquial.

3. Resultados

Los resultados esperados dieron cuenta de una evidencia empírica de las relaciones, una caracterización de la situación actual de estudiantes y la formulación de propuestas para transformar la práctica docente.

Según Ancis (2020), la pandemia trajo consigo efectos de larga duración que deben ser tratados de manera integral por los campos de la salud y la educación. El primer campo debe trabajar la promoción del cuidado mental, y el segundo, promover procesos de formación profesional de manera global y democrática, para comprender el impacto de la pandemia y la cuarentena y asumir con resiliencia la «nueva normalidad».

Como característica de la pospandemia, la nueva normalidad se encuentra en un periodo de ajuste, se experimentan nuevas formas de relacionamiento, de tomar decisiones, de asumir responsabilidades individuales y conjuntas, y el llamado al autocuidado, con el fin, como lo propone Byung-Chul Han (2020), de encontrar las razones propias para sobrevivir y no dejar que el virus sea la razón de nuestra existencia.

La pospandemia mostró de regreso a la presencialidad, problemas de relacionamiento y ansiedad desde la inquietud por «el futuro que nos aguarda». La educación no es ajena a esta situación y se encuentra en tránsito. Bajo esa misma interrogante se cuestiona cuáles son las estrategias a desarrollar a partir de los aprendizajes de la pandemia para impulsar la motivación, el compromiso y la satisfacción de un aprendizaje más activo y colaborativo, y continuar trabajando por un verdadero cambio social.

Valenzuela (2023) plantean el concepto de salud como un contenido fundamental de formación para los licenciados en Educación Física, Recreación, Deporte y afines, además, como un discurso y propósito del área, que se complejiza tanto en su definición como en su promoción e instalación en la cotidianidad de la población en general.

La Organización Mundial de la Salud (2020) habla de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo de ausencia de enfermedad. Sin embargo, su generalización en la sociedad tiende a excluir la condición multidimensional que la caracteriza y remitirla a su relación con la «enfermedad», entendida exclusivamente en los aspectos físicos y psicológicos.

Por lo anterior, en el contexto de formación de licenciados en Educación Física, Recreación, Deporte y afines se torna necesario instalar, sobre la salud, una mirada multidimensional y compleja que permita comprender los múltiples aspectos que conllevan entornos saludables, las afectaciones sensibles sobre la salud, y los procesos de prevención y mitigación.

4. Discusión y conclusiones

Desde la postura pedagógica y política de la Universidad Pedagógica Nacional, la mirada crítica interpela la manera en que los saberes sobre la salud han de instalarse en el docente en formación y en su futura vida profesional. Se espera que el licenciado sea un sujeto activo, crítico y propositivo con capacidad para la lectura de contextos y de actuación autónoma en función del desarrollo social. Por lo anterior, la comprensión y el desarrollo del concepto de salud desborda la mirada tradicional y, en consecuencia, afecta procesos de experiencia personal, formación y acción profesional.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A la Universidad Pedagógica Nacional y a la Corporación Universitaria CENDA, por el apoyo al desarrollo de las investigaciones en salud y educación. A los estudiantes que apoyaron el proceso.

6. Referencias bibliográficas

- Ancis, J. (2020). Mental health, COVID-19 & Our Tech. *Pandemic Issues*. (J. Jenkins, Entrevistador) New Jersey Institute of Technology. Obtenido de Mental Health, COVID-19 & Our Tech: Q&A with NJIT: <https://r.issu.edu.do/yI>
- Byung-Chul, H. (2020). La emergencia viral y el mundo del mañana. *El País*. Obtenido de <https://r.issu.edu.do/fR>
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en Educación Médica*, vol. 2, núm. 7, julio-septiembre, pp. 162-167. Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México.

- Íñiguez Rueda, L. (1999). «Investigación y Evaluación Cualitativa: Bases teóricas y conceptuales». En *Atención Primaria*. Vol. 23, Núm. 8. Mayo 1999. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado en: <https://r.issu.edu.do/Fu>
- OMS, Organización Mundial de la Salud. (2020). *La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia*. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: <https://r.issu.edu.do/lA>
- Valenzuela, Luis. (2023). *Hacia una aptitud deportiva saludable Educación Física*.